

ASOSIY XOM ASHYONING CHOUX KEKLARI SIFATIGA TA'SIRI

Moyakin Vladimir Nikolayevich

qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent Orenburg davlat agrar universiteti, Orenburg, Rossiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181230>

Annotatsiya. *birinchi navli bug'doy uni va makkajo'xori unining choux keklari sifatining organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Makkajo'xori uni muhallabi kekining barcha sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga olib keladi*

Kalit so'zlar: *kek, birinchi navli un, makkajo'xori uni, organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar.*

Аннотация. *Изучено влияние пшеничной муки первого сорта и кукурузной муки на органолептические и физико-химические показатели качества заварных пирожных. Кукурузная мука приводит к улучшению всех качественных показателей заварного пирожного*

Ключевые слова: *пирожные, мука первого сорта, кукурузная мука, органолептические и физико-химические показатели.*

Abstract. *The influence of wheat flour of the first grade and corn flour on the organoleptic and physico-chemical quality parameters of custard cakes has been studied. Corn flour leads to an improvement in all the quality indicators of the custard cake*

Keywords: *cakes, first grade flour, corn flour, organoleptic and physico-chemical parameters.*

Заварные кондитерские изделия имеют большое значение в питании населения. Так как основой их является мука, которая содержит значительное количество углеводов в виде крахмала, а также растительные белки. Крахмал превращается в организме в сахар и служит основным источником энергии, белки являются пластическим материалом для построения клеток и тканей. Яйца, используемые при изготовлении многих изделий, содержат полноценные белки, жиры и витамины. [2]

Изделия из заварного теста важны и как источник минеральных веществ. В них содержится калий, фосфор, сера, магний; в несколько меньших количествах - хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших количествах другие элементы.

Белки являются биологически полноценными и не уступают по содержанию таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин и триптофан белкам мяса и рыбы. Усвояемость белков, жиров и углеводов составляет 87,95 и 98% благодаря использованию муки высшего сорта. Изделия из заварного теста обладают хорошей, равномерной, тонкостенной пористостью, эластичные. В них все вещества находятся в наиболее благоприятном для действия ферментов состоянии (белки денатурированы, крахмал клейстеризован, сахара растворены), легко пропитываются пищеварительными соками, хорошо перевариваются и усваиваются [1].

Однако, несмотря на то, что заварные пирожные хорошо усваиваются, их технология производства предусматривает использование высококалорийных и рафинированных продуктов, что ограничивает их применение в рационах диетического

направления. В связи с этим, большое социальное значение имеет разработка ассортимента пирожных, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.

Ассортимент мучных кондитерских изделий очень разнообразен и отличается рецептурой, различной формой, отделкой и вкусом. Все мучные кондитерские изделия, как продукты питания, должны отвечать потребительским требованиям: питательной ценности, усвояемости, вкусовым достоинствам, эстетическим характеристикам и др. Поэтому постоянно расширяется сырьевая база.[5]

Перспективными улучшителями мучных кондитерских изделий могут быть продукты мукомольно-крупяного производства. К ним относят ржаную, овсяную и кукурузную муку. Использование в питании различных анатомических частей зерновых культур улучшает баланс макро- и микроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров, а, следовательно, положительно влияет на здоровье человека.

К недостаточно используемым сырьевым ресурсам относится кукурузная мука, применение которой позволяет получать широкий ассортимент оригинальных хлебобулочных и мучных кулинарных изделий. В ряде регионов России кукурузная и пшеничная мука являются основным сырьем для приготовления национальных изделий. Однако хлебопекарные достоинства этой муки невелики ввиду низкой гидрофильности белковых веществ и отсутствия способности образовывать клейковину.[6]

Но несмотря на это, кукурузная мука содержит большое количество кальция, магния, калия, железа, витамины группы В, а также крахмал, который хорошо усваивается организмом. Также, кукуруза, в отличие от пшеницы, не имеет в составе глютена, что делает ее отличным продуктом для приверженцев здорового питания и людей, страдающих целиакией (наследственной непереносимостью глютена).[4]

Кукурузная мука имеет не такой богатый состав, как пшеничная (табл.1).

Таблица 1 - Содержание незаменимых аминокислот [1].

Незаменимые аминокислоты	Кукуруза	Пшеница
Аргинин	0,41	0,54
Валин	0,42	0,5
Гистидин	0,26	0,26
Изолейцин	0,31	0,43
Лейцин	1,28	0,81
Лизин	0,25	0,35
Метионин	0,12	0,18
Метионин+цистеин	0,29	0,44
Треонин	0,25	0,38
Триптофан	0,07	0,15
Фенилаланин	0,46	0,57
Фенилаланин+Тирозин	0,84	0,97

Из таблицы видно, что по содержанию незаменимых аминокислот кукурузная мука гораздо ниже, в частности, пшеница содержит больше белка, пшеничная мука полноценнее по разнообразию и количеству аминокислот. Но тем не менее кукурузная мука имеет преимущество в том, что не содержит глютен, что делает её подходящей для

людей с непереносимостью этого белка, также **содержит много клетчатки и меньше углеводов** по сравнению с другими видами муки. Если в пшеничной муке 70–90% углеводов, то в кукурузной — 19–60% при сопоставимой калорийности.[1]

Поэтому целью работы является изучение влияния основного сырья на качество заварного пирожного, используя нетрадиционные виды сырья с целью повышения биологической и пищевой ценности продукта.

Технология приготовления заварного полуфабриката: все сырье, кроме муки, нагревали до кипения, затем всыпали муку и заваривали тесто. Влажность заваренной массы 38-39 %. Полученную массу охлаждали, после чего при помешивании добавляли меланж. Замес теста идет в течение 15-20 мин. Влажность готового теста 52-56%. Далее тесто отсаживали на листы кондитерским шприцем. Выпекали тестовые заготовки при температуре 180-200°C в течение 35-40 минут.[4]

Органолептическую оценку проводили согласно требованиям ГОСТ 10-060-95 Торты и пирожные. Технические условия по следующим показателям: внешний вид, цвет, запах и вкус.

Заварной полуфабрикат, изготовленный из пшеничной муки высшего сорта (контроль), имел следующие органолептические характеристики:

- Внешний вид, форма: Поверхность слегка шероховата, форма правильная, без изломов и вмятин;

-Цвет: Равномерный, свойственный данному виду изделия;

- Запах: Приятный, с ярко выраженным ароматом;

-Вкус: Приятный, свойственный данному изделию.

Результаты показали, что общая органолептическая оценка варианта 1, выпеченного из пшеничной муки высшего сорта, составляет 5 баллов. Наивысший балл был получен за все показатели.

Заварной полуфабрикат, изготовленный из пшеничной муки первого сорта, имел следующие органолептические характеристики:

-Внешний вид, форма: Поверхность слегка шероховата, форма правильная, без изломов и вмятин;

-Цвет: Равномерный, свойственный данному виду изделия;

- Запах: Приятный, с ярко выраженным ароматом;

-Вкус: Приятный, свойственный данному изделию.

Результаты показали, что органолептическая оценка варианта 2 соответствует предъявляемым требованиям.

Заварной полуфабрикат, изготовленный из кукурузной муки, имел следующие органолептические характеристики:

-Внешний вид, форма: Поверхность слегка шероховата, форма правильная, без изломов и вмятин;

-Цвет: Равномерный, свойственный данному виду изделия;

- Запах: Приятный, с ярко выраженным ароматом кукурузной муки;

-Вкус: Приятный, с ярко выраженным вкусом кукурузной муки.

Отсюда делаем вывод, что использование муки первого сорта ни как не повлияло на органолептическую оценку и была идентична с контрольным вариантом, а пирожное с использованием кукурузной муки напротив приобрел выраженный вкус и аромат.

По физико-химическим показателям определяли влажность и кислотность изделий.

Норма влажности для заварных полуфабрикатов составляет 21-28%.

Результаты показателя влажности по вариантам:

- 1 вариант на основе пшеничной муки высшего сорта – 23%;
- 2 вариант на основе пшеничной муки первого сорта – 23,8;
- 3 вариант на основе кукурузной муки – 22,1%.

Сравнительный анализ данных показывает, что все варианты соответствуют нормам влажности заварных полуфабрикатов. Пшеничная мука высшего и первого сорта и кукурузная мука благоприятно повлияли на влажность готового изделия, что делает их наиболее выгодным сырьем по этому показателю.

Показатель кислотности заварного пирожного зависит от того какая используется мука и может варьировать от 3,0, до 5,0 градусов. У пшеничной муки высшего сорта не должна превышать 3 градуса, у муки первого сорта от 3,0 до 3,5 градуса, у кукурузной муки от 4,5 до 5,0 градуса.[3]

Результаты показателя кислотности по вариантам:

- 1 вариант на основе пшеничной муки высшего сорта – 0,72 град;
- 2 вариант на основе пшеничной муки первого сорта – 0,77 град;
- 3 вариант на основе кукурузной муки – 0,70 град.

По результатам видно, что по всем вариантам кислотность соответствует нормам.

По технико-экономическим показателям определяли весовой выход, упёк и усушку.

Весовой выход изделия – масса готового изделия, выраженная в процентах к массе израсходованного сырья.

Результаты весового выхода по вариантам:

- 1 вариант на основе пшеничной муки высшего сорта – 77,9%;
- 2 вариант на основе пшеничной муки первого сорта – 77,2;
- 3 вариант на основе кукурузной муки – 80,1%.

По данным видно, что наиболее высокий показатель весового выхода у варианта под номером 3. Следовательно, кукурузная мука повышает весовой выход готового продукта на 2,2 и 2,9%, в отличие от пшеничной муки высшего и первого сорта соответственно.

Упек мучного кондитерского изделия – снижение массы тестовой заготовки при выпечке из-за испарения воды и улетучивания некоторых компонентов.

Упек – самая важная технологическая затрата в процессе производства хлебных и мучных кондитерских изделий.

Величина упека для различных хлебобулочных и кондитерских изделий варьируется от 6% до 25%, зависит от вида тестовой заготовки ее массы, влажности, способа и длительности выпечки.[5]

Данные упека заварных полуфабрикатов:

- 1 вариант на основе пшеничной муки высшего сорта – 22,1%;
- 2 вариант на основе пшеничной муки первого сорта – 22,8;
- 3 вариант на основе кукурузной муки – 19,9%.

Наименьший показатель упёка у варианта, изготовленного из кукурузной муки. Наибольшая величина упека – у полуфабриката, изготовленного из муки первого сорта.

По полученным данным можно сделать вывод, что кукурузная мука наиболее выгодна в использовании с точки зрения технологических затрат в процессе производства, ведь упек изделия при ее использовании оказался самым минимальным, по сравнению с другими вариантами.

Усушка – это разница в массе горячего и остывшего кондитерского изделия, выраженная в процентах к массе горячего заварного полуфабриката. Величина усушки зависит от температуры помещения, скорости перемещения воздуха, массы изделий и др. Усушка составляет до 4,5% в зависимости от его сорта и условий хранения.[5]

Усушка заварных полуфабрикатов:

- 1 вариант на основе пшеничной муки высшего сорта – 2,8%;
- 2 вариант на основе пшеничной муки первого сорта – 2,3%;
- 3 вариант на основе кукурузной муки – 1,2%.

Таким образом, процент усушки у всех вариантов находится в пределах нормы, но наименьший процент у заварного полуфабриката из кукурузной муки, что является прибыльно с точки зрения технологических затрат в процессе производства.

По проведенным исследованиям результаты показали, что использование различных видов муки при приготовлении заварных пирожных повлияло на органолептические показатели. Влажность и кислотность заварного полуфабриката отвечали нормам во всех вариантах. При использовании кукурузной муки при производстве был отмечен наименьший упек и наибольший массовый выход готового продукта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова Л.В., Яичкин В.Н., Живодерова С.П., Цинцадзе О.Е. Технологии повышения пищевой ценности муки / Известия ОГАУ. Оренбург, 2023-С.71-75
2. Мусамбекова Д.Е. Яичкин В.Н. Иванова Л.В. Влияние муки на качество кондитерских изделий / В фокусе достижений молодежной науки Материалы ежегодной итоговой научно-практической конференции. Оренбург, 2024. – С.94-98
3. Практикум по технохимическому контролю продукции растениеводства. Архипова Н.А., Яичкин В.Н. и др. Изд.: ОГАУ. г.Оренбург, 2010 – 212 с.
4. Практикум по технологии переработки продукции растениеводства. Цинцадзе О.Е., Яичкин В.Н., Архипова Н.А., Павлова О.Г., Живодерова С.П. Издательство: Студия мастерская «PROофис», Оренбург, 2024 – 98 с.
5. Практикум по товароведению и экспертизе сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки. Сомова С.Н., Яичкин В.Н., Архипова Н.А. и др. Издательство: ООО «Типография «Агентство пресса».г.Оренбург, 2022-92 с.
6. Яичкин В.Н., Шестопалова В.А. Организация технологического процесса приготовления сложных мелкоштучных кондитерских капкейков. Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием. Оренбург, 2024. – С.395-398